

Determinación de Pronóstico Financiero en Aseguradora Fianzas Pretelin basado en metodología 5S y Análisis de Regresión Lineal

J. Núñez Esquivel^{1*}, W.D. Trujillo Hernández¹, D. del C. Gamboa Olivares², M. A. Hernández Díaz², A. Torreblanca Zorrilla²

¹Alumno de la Carrera en Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Angel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Angel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México

*injonathan21@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Este artículo presenta los resultados ponderables de una investigación enfocada a la resolución de los problemas en una empresa financiera, los cuales se generan por falta de capacitación de los empleados de la misma en la operación de generación de fianzas y pólizas de la entidad de Veracruz (24 municipios). Para la resolución de dichos problemas se utiliza de inicio la metodología de las 5S, pasando posteriormente a la herramienta estadística de regresión lineal, con la cual se calcula un pronóstico futuro para beneficio de las ventas. De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que el 77.23% de la variabilidad observada en las ventas de las fianzas de cumplimiento y responsabilidad es explicada por los impuestos anuales de las ventas de estas por parte de la aseguradora. Esto quiere decir que solamente el 26.77% de la variación de la muestra de la expedición de las fianzas es explicada mediante el error o factores no controlables.

Palabras claves: Pronostico financiero, Metodología 5S, Regresión lineal.

Abstract

This article presents the results of an investigation focused on the resolution of problems in a financial company, which resolves the lack of training of the employees of the same in the operation of the writing and the policies of the entity of Veracruz (24 municipalities). For the resolution of these problems, the beginning of the methodology of 5S operations is used to solve problems in the use of statistical information. According to the results, 77.23% of the variability observed in sales of compliance bonds and liability is explained by the annual sales taxes of this part of the insurer. This means that only 26.77% of the variation of the sample of the expedition of the relations is explained by the error or non-controllable factors.

Keywords: financial forecast, methodology 5S, linear regression.

Introducción

La importancia de la utilización de metodologías, herramientas y/o técnicas en cualquier organización, cada vez se ha hecho más importante e indispensable, pues con apoyo de todas estas herramientas se puede tener un mejor control y optimización de los recursos existentes en la empresa, así como poder obtener un amplio panorama del entorno de la organización como pronósticos de la demanda.

Una de estas herramientas es la estrategia de las 5S, que es una metodología japonesa constituida por un

conjunto de actividades sencillas que elevan la eficiencia y efectividad de la organización gracias a la estandarización y mejora continua de procesos permitiendo incrementar la capacidad de las empresas para responder a los cambios y retos que presentan en el entorno organizacional. La disciplina puede aplicarse a cualquier organización sin distinción de tamaño o rubro, logrando así procesos de mejora continua en organizaciones pequeñas y medianas.

La empresa Visa indica que el pronóstico financiero puede depender sobre a qué se dedica la empresa o negocio. (Visa Inc, 2015).

El uso de técnicas, herramientas y/o métodos de la Ingeniería Industrial son de gran importancia dentro de una empresa, es por ello que se aplican varios métodos en la Empresa Fianzas Pretelín, que se encarga de negocios de tramitación de Fianzas y Seguros tanto en construcción como en servicios para asegurar autos y bienes materiales que rebasen los sustentos económicos importantes. También se utilizan los métodos de pronósticos para poder analizar y tomar mejores decisiones con respecto al desenvolvimiento de la organización, pues teniendo ciertos datos se puede profundizar en la toma de decisiones.

Dentro de las operaciones de una empresa, el área de desarrollo de fianzas es muy importante ya que siempre busca conocer necesidades, gustos y preferencias de los clientes nuevos y ya existentes para poner los productos siempre a la vanguardia, además de trabajar conjuntamente con el Departamento de Operaciones en el Área de Investigación y Desarrollo por parte del equipo de trabajo de esta afianzadora.

El uso de estas metodologías es de gran ayuda para el desempeño de la organización, logrando así un mejor rendimiento tanto para la empresa como para el personal que se desempeña en sus áreas.

Figura 1. Diagrama de la metodología utilizada.

1) Presentación del Problema Financiera

Como problemática no se tiene una idea de la organización de las fianzas y pólizas en las cuales la afianzadora no tiene una manera de registro del año 2019 por la baja de demanda de la realización de las mismas, por lo que la empresa se ha visto envuelta en crisis, la cual se resuelve por medio de un exhaustivo análisis de, donde, cuando y como (metodología de las 5S), lo que lleva a decidir calcular los errores estándar y la regresión lineal matemática para saber que pérdidas y en qué porcentaje se encuentra la empresa, es decir, en qué situación se puede percibir profesionalmente hablando. Por medio de las 5S se llega a la idea en la cual las empresas

hoy en día se tienen que analizar de la mano con las herramientas estadísticas. En nuestro caso se usa la regresión lineal, para poder interpretar la observación del problema y tener una solución efectiva.

2) Formulación del proyecto

De acuerdo a lo establecido, la metodología japonesa forma parte del inicio de la resolución de los problemas por medio de la regresión lineal. En la empresa se tomó como decisión usar las 5s como una base fundamental para el análisis de finanzas y pronósticos.

A continuación, se toma una introducción de pronósticos en la demanda de finanzas y área económico administrativa:

Pronósticos financieros

El pronóstico financiero es la acción de emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro, en el campo de las finanzas, basándose en análisis y en consideraciones de juicio (Contreras, 2011).

La empresa Visa indica que el pronóstico financiero puede depender sobre a qué se dedica la empresa o negocio (Visa Inc, 2015).

El pronóstico financiero lo ayuda a predecir el costo de sus productos y servicios, la cantidad de ingresos por ventas y las ganancias que puede anticipar. Si su negocio todavía no opera comercialmente, el pronóstico financiero le explicará cuánto dinero deberá invertir o pedir en préstamo (Visa Inc, 2015).

3) Caracterización de las metodologías

El pronóstico financiero no basa sus principios en algo intuitivo ni tampoco se maneja en consultar a la bola de cristal el resultado de un proyecto o negocio, el pronóstico basa sus principios en hechos verídicos y comprobables en estados de cuenta e historial de manejo de cuenta de activos y bienes.

Según Robert Riggs (1993) los pronósticos se clasifican en 3 métodos: Subjetivos o de opiniones, históricos y causales.

Lezana en el 2006 declara que al elaborar los pronósticos financieros se debe empezar con las ventas que es la primera etapa; y para ello cuenta con varios métodos para su elaboración de los cuales con fines académicos describo los siguientes:

1. Tendencias del mercado: Consiste en tomar como referencia a estadísticas, analizar las tendencias y en base a ello proyectar.
2. Ventas potenciales del mercado: Consiste en determinar el pronóstico de ventas usando como base las ventas potenciales del sector.
3. Por temporada: ventas por épocas o estaciones que se presenten durante el año. (Lezana, 2006)

4) Desarrollo del proyecto por medio de regresión lineal

Se tiene una muestra de los 24 municipios en los cuales se generan fianzas y pólizas en el Estado de Veracruz para el cálculo estadístico.

Tabla 1. Precios de impuestos de la muestra establecida del Estado de Veracruz

Precio de venta (en miles) (y)	Impuestos (en miles) (x)
25.9	4.9176
29.5	5.0208
27.9	4.5429
25.9	4.5573
29.9	5.0597
29.9	3.8910
30.9	5.8980
28.9	5.6039
35.9	5.8282
31.5	5.3003
31	6.2712
30.9	5.9592
30	5.0500
36.9	8.2464
41.9	6.6969
40.5	7.7841
43.9	9.0384
37.5	5.9894
37.9	7.5422
44.5	8.7951
37.9	6.0831
38.9	8.3607
36.9	8.1400
45.8	9.1416

Se encuentra el precio de venta promedio, dado que los impuestos pagados son $x = 7.5000$

Figura 2. Gráfico de dispersión.

La ecuación de regresión basada en los datos de la muestra está dada por:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1 X$$

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - n(\bar{X})(\bar{Y})}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2} = \frac{5511.92548 - 24(34.6125)(6.40491667)}{1042.11411 - 24(6.40491667)^2} = \frac{5511.92548 - 5320.564278}{1042.11411 - 24(41.02295755)}$$

$$= \frac{191.3612022}{1042.11411 - 984.5509812}$$

$$b_1 = \frac{191.3612022}{57.5631288} = 3.3243$$

$$b_0 = \bar{Y} - b_1 \bar{X} = 34.6125 - 3.324371107(6.40491667) = 34.6125 - 21.29231958$$

$$b_0 = 13.320$$

$$\hat{Y} = b_0 + b_1 X = 13.32018032 + 3.324371107X = 13.32018032 + 3.324371107(7.5000)$$

$$\hat{Y} = 13.32018032 + 24.9327833 = 38.2529X1000 = \$38252.9$$

Tabla 2. Operaciones estadísticas para el cálculo lineal

municipio	Precio de venta (1,000) Y	Impuestos (1,000) X	Y CUADRADA	X CUADRADA	XY
1	25.9	4.9176	670.81	24.1827898	127.36584
2	29.5	5.0208	870.25	25.2084326	148.1136
3	27.9	4.5429	778.41	20.6379404	126.74691
4	25.9	4.5573	670.81	20.7689833	118.03407
5	29.9	5.0597	894.01	25.6005641	151.28503
6	29.9	3.891	894.01	15.139881	116.3409
7	30.9	5.898	954.81	34.786404	182.2482
8	28.9	5.6039	835.21	31.4036952	161.95271
9	35.9	5.8282	1288.81	33.9679152	209.23238
10	31.5	5.3003	992.25	28.0931801	166.95945
11	31	6.2712	961	39.3279494	194.4072
12	30.9	5.9592	954.81	35.5120646	184.13928
13	30	5.05	900	25.5025	151.5
14	36.9	8.2464	1361.61	68.003113	304.29216
15	41.9	6.6969	1755.61	44.8484696	280.60011
16	40.5	7.7841	1640.25	60.5922128	315.25605
17	43.9	9.0384	1927.21	81.6926746	396.78576
18	37.5	5.9894	1406.25	35.8729124	224.6025
19	37.9	7.5422	1436.41	56.8847808	285.84938
20	44.5	8.7951	1980.25	77.353784	391.38195
21	37.9	6.0831	1436.41	37.0041056	230.54949
22	38.9	8.3607	1513.21	69.9013045	325.23123
23	36.9	8.14	1361.61	66.2596	300.366
24	45.8	9.1416	2097.64	83.5688506	418.68528
	$\sum Y = 830.7$	$\sum X = 153.718$	$\sum Y^2 = 29581.65$	$\sum X^2 = 1042.11411$	$\sum XY = 5511.92548$
	$\bar{Y} = 34.6125$	$\bar{X} = 6.40491667$			
	$b_1 = 3.324371107$	$b_0 = 13.32018032$			

Error estándar de la estimación:

$$S_{XY} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - b_0 \sum_{i=1}^n Y_i - b_1 \sum_{i=1}^n X_i Y_i}{n - 2}} = \sqrt{\frac{29581.65 - 13.32018032(830.7) - 3.324371107(5511.92548)}{24 - 2}}$$

$$= \sqrt{\frac{192.89}{22}}$$

$$S_{XY} = 2.96$$

5) Evaluación del Proyecto de regresión lineal

Medidas de variación en regresión y correlación

Se tiene una decisión de por medio el cual saber en qué municipio se puede realizar mediante un muestro de análisis de la suma de cuadrados que fianza es más vendida a lo largo del estado.

$$\mathbf{SST = SSR + SSE}$$

$$SST = \text{suma total de cuadrados} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - n\bar{Y}^2$$

$$SST = 29581.65 - 24(34.6125)^2 = 29581.65 - 28752.60375 = 829.04624$$

$$\mathbf{SST = 829.04624}$$

SSR = variación explicada o suma de cuadrados debida a la regresión

$$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 = SST - SSE = b_0 \sum_{i=1}^n Y_i + b_1 \sum_{i=1}^n X_i Y_i - n\bar{Y}^2$$

$$SSR = 13.32018032(830.7) + 3.324371107(5511.92548) - 24(34.6125)^2$$

$$SSR = 11069.22729 + 18323.68581 - 28752.60375$$

$$\mathbf{SSR = 640.309}$$

SSE = variación no explicada o suma de cuadrados de error

$$SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - b_0 \sum_{i=1}^n Y_i - b_1 \sum_{i=1}^n X_i Y_i$$

$$SSE = 29581.65 - 13.32018032(830.7) - 3.324371107(5511.92548)$$

$$SSE = 29581.65 - 11065.07379 - 18323.68581 = 192.89$$

$$\mathbf{SSE = 192.89}$$

Análisis de regresión: PRECIO DE VENTAS (1,000) Y vs. ... fianzas (1,000) X

Análisis de Varianza

Fuente	G L	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Regresión	1	636.2	636.156	72.56	0.000
IMPUESTOS (1,000) X	1	636.2	636.156	72.56	0.000
Error	22	192.9	8.768		
Total	23	829.0			

Resumen del modelo

S	R-cuad.	R-cuad. (ajustado)	R-cuad. (pred)
2.96104	76.73%	75.68%	72.91%

Coefficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante	13.32	2.57	5.18	0.000	
IMPUESTOS (1,000) X	3.324	0.390	8.52	0.000	1.00

Ecuación de regresión

$$\text{PRECIO DE VENTAS (1,000) Y} = 13.32 + 3.324 \text{ IMPUESTOS (1,000) X}$$

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes

Obs	PRECIO DE VENTAS (1,000) Y	Ajuste	Resid	Resid est.	
15	41.900	35.583	6.317	2.18	R

Residuo grande R

Coefficiente de determinación r^2

Se puede definir como:

$$r^2 = \frac{\text{suma de cuadrados debidos a la regresion}}{\text{suma de totales de cuadrados}} = \frac{SSR}{SST}$$

$$r^2 = \frac{640.309}{829.04624} = 0.7723$$

6) Conclusiones

Por medio de la numeración de los municipios establecidos en el Estado de Veracruz se tiene que el 77.23% de la variación de las ventas de las fianzas de cumplimiento y responsabilidad tiene una fuerte alteración por los impuestos anuales de las ventas de estas de esta aseguradora. Esto es, que solamente el 26.77% de la variabilidad de la muestra de las expediciones de las fianzas puede ser mediante ecuaciones de regresión lineal. El análisis de cada dato deja una muestra más pequeña para realizar operaciones de manera adecuada conforme a lo establecido en las normas de las 5S y por medio de factibilidad de los métodos de pronósticos se deja este trabajo como base para la solución de la empresa "FIANZAS PRETELIN".

A manera de reflexión se puede decir, que la complejidad de la investigación, estriba en que esta debe ser siempre falible, esto es, que el conocimiento científico es perfectible. De hecho, siempre se pueden descubrir errores, aunque, a decir verdad, se deben buscar esos errores, ya que ello lleva a progresar hacia mejores estudios, mejores evidencias empíricas.

Referencias

1. Venegas Sosa, Alfredo. (2002). Manual de las 5s. México DF: Universal Asociados.
2. Armandiña Doarte, Mónica Blanco. (2003). 5s una herramienta de calidad para la mejora del desempeño operativo: un estudio en las empresas automotriz. 2001, de tnl sitio web: <http://eprints.uanl.mx/12519/>
3. Dorbessam, José Ricardo. (1999). Las 5s herramientas de cambio. 2001, de Asociación De Ingenieros Industriales sitio web: <https://www.google.com/search?q=las+5s%2c+herramientas+de+cambio+-+josé+ricardo+dorbessan&oq=las+5s%2c+he+rramientas+de+cambio+-+josé+ricardo+dorbessan&aqs>
4. +josé+ricardo+dorbessan&oq=las+5s%2c+he rramientas+de+cambio+-
5. +josé+ricardo+dorbessan&aqs
6. Torres Barrón, María De Jesús. (2007). Pronósticos una herramienta clave para la planeación de las empresas. 2006, de UNAM sitio web: xxxx
7. Méndez Giraldo, German Andrés. (2013). Metodología para el pronóstico de la demanda en ambientes multiproductivo y de variabilidad en metodología estadística (722). México DF: Espinoza SA De CV.
8. J. Enrique Monte Mayor Gallegos. (2005). métodos para pronósticos de negocios. México. Df: Packs Editorial.
9. Dr. Alberto Cuero. (2003). Pronostico de la demanda en las empresas. México DF: Ramírez Editorial